

Блоги Ольги та Анатолія Шаріїв як інструмент формування громадської думки

Замковий А. В., Гусак Н. А.

Дніпровський національний університет ім. Олесея Гончара

Розглянуто феномен блогінгу як процесу втілення новітніх журналістських практик, проаналізовані причини популярності блогів Анатолія і Ольги Шаріїв як інструменту формування громадської думки, зокрема, у період Майдану, початку війни на Сході України, політичних скандалів та президентських виборів у 2019 р. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути використані для подальшого вивчення блогосфери.

Ключові слова: блогінг; цензура; інтернет-журналістика; традиційні ЗМІ; YouTube; Шарій; соціальні мережі.

1. Вступ

Постановка проблеми. У зв'язку зі складною політичною ситуацією та відвертою заангажованістю з боку більшості засобів масової інформації, у «думаючої» частини аудиторії цих ЗМІ виникає потреба в отриманні даних із так званих альтернативних джерел. За останні роки цими джерелами стали блоги, які досить швидко почали називати «індивідуальною журналістикою», а стрімкий розвиток блогосфери та популярність, яку отримують блогери завдяки можливості впливати на свою аудиторію, дозволяють з певною долею умовності навіть прирівнювати блогерів до представників ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед українських дослідників до вивчення феномена блогосфери як інструменту соціокультурної трансформації зверталися Л. Городенко [1], Ю. Половинчак [2]. Сайти соціальних мереж, блоги, мікроблогінг як виміри сучасного політичного дискурсу досліджував А. Янченко [3]. Дослідниця О. Філатова [4] займалася питанням співвідношення блогів із традиційною журналістикою. На її думку, блоги і традиційні ЗМІ є взаємопов'язаними, а блоги стали для журналістів ще одним унікальним джерелом інформації, де обговорюються найактуальніші новини.

Мета статті. Визначити та науково обґрунтувати особливості блогосфери як сучасного засобу впливу на свідомість та формування громадської думки на прикладі двох схожих за тематикою блогів.

Об'єкт дослідження. Аудіовізуальні та текстові блоги, що викладаються на відеохостинг YouTube та у соціальних мережах.

Методи дослідження. У блогерських ресурсах було проаналізовано їх зміст. За допомогою порівняльного методу були виявлені спільні та відмінні риси у характерах матеріалів, риториці. Також було визначено рівень впливу та ефективності блогів на різних

*Husak N., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
e-mail address: gusak_n@fszmk.dnulive.dp.ua
Zamkovyi A., Student,
e-mail address: zamkovyi_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
тел.: +380563251426,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., 49050, Ukraine*

*Гусак Н.А., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: gusak_n@fszmk.dnulive.dp.ua,
Замковий А.В., магістр,
електронна адреса: zamkovyi_a@fszmk.dnulive.dp.ua
тел.: +380563251426,
Дніпровський національний університет
імені Олесея Гончара,
вул. Наукова 13, 49050, Україна*

інтернет-платформах. Метод аналізу сприяв вивченню окремих компонентів задля формування цілісної картини.

2. Результати й обговорення

За останні роки блогосфера демонструє активні темпи зростання. Сьогодні вона є однією з найбільш динамічних у Всесвітній Мережі. Зокрема, широкої популярності в інтернет-аудиторії набули політичні блоги.

Цей феномен пояснюється досить просто. Можливість вільного висловлювання – це одна із тих унікальних можливостей, яку кожному надає Інтернет. У Мережі свобода слова значно більша, ніж та, яку забезпечує будь-який, навіть по-справжньому незалежний засіб масової інформації. Відповідно, ця особливість блогінгу привертає увагу значної аудиторії. Відповідно, зараз ми маємо змогу говорити про те, що блогери набули тієї ваги, яку колись приписували «четвертій владі», тобто традиційній журналістиці.

Межа між блогосферою і професійними засобами масової інформації поступово зникає. Газети, журнали, телебачення і радіо почали публікувати огляди блогів і запрошувати популярних блогерів як коментаторів або експертів. Як пише дослідник Д. Колезев у своїй роботі «Журналістика і блогінг: взаємодія та взаємовплив», блогери мають високий рівень комунікабельності і є відкритими для журналістів. А завдяки комунікаційним можливостям інтернету, зв'язатися із блогерами можна дуже легко і оперативно [5].

Характерною особливістю блогу є наявність зворотного зв'язку читача (фоловера) із автором. Ця можливість перетворює блог на середовище мережевого спілкування у режимі онлайн [4]. С. Ю. Волков та В. А. Нікітенко вважають, що у XXI ст. блоги як форма політичної комунікації є одним із найпопулярніших способів доведення інформації до населення, адже блог є носієм найактуальніших даних, а головною перевагою блогів над традиційними ЗМІ є швидкість «доставки інформації» аудиторії [6].

Дуже часто аудиторію цікавлять не факти і новини, а думки про них. І тут блоги виходять на передній план, адже традиційне телебачення, преса, або інтернет-видання часто заангажовані і дотримуються принципів редакційної політики, на кшталт «Про це ми говоримо/пишемо, а про це – ні». Зокрема, американський телерадіоведучий та політичний коментатор телеканалу NBC Х'ю Хевіт (Hugh Hewitt) вважає, що зараз блоги кардинально змінюють суть традиційної журналістики, яка, в першу чергу, спирається на факт. На думку Хевіта, цікавий факт дозволяє створити новину для аудиторії. Блог, на відміну від принципів роботи телебачення, газет, або радіо робить ставку не на факт, а на персональну думку про нього. У трактуванні телевізійника це означає, що сьогодні «луна» стала важливішою за «голос» людини» [7].

Така однобока подача фактів, представлення думок без участі інших сторін діалогу, змушує одну частину аудиторії звертатися до різних ЗМІ, щоб скласти для себе повну картину того, що відбувається. Друга ж частина глядачів/читачів звертається по допомогу саме до блогерів.

Як зазначає Д. Колезев, якщо журналіст будь-якого ЗМІ, що входить до певної медіагрупи, висловлюватиме думку, що суперечить загальній редакційній політиці, то йому доведеться зіштовхнутися із цензурою. Перевага незалежних або частково незалежних блогів проявляється у відсутності цензури та самоцензури [5].

Пік популярності окремих політичних блогів серед аудиторії пострадянських країн, в тому числі і в Україні, настав на межі 2013–2014 рр. Зокрема, у 2013 р. на YouTube був створений акаунт «Анатолій Шарій». Це ім'я українського журналіста сьогодні на слуху не лише у інтернет-аудиторії та інших журналістів, а й у представників влади в Україні. Принаймні, так вважає сам Анатолій.

За цей час канал Шарія набрав більше двох мільйонів фоловерів, а сумарна кількість переглядів його відеоблогів перевищує два з половиною мільярди. Із цими даними можна ознайомитися на порталі Socialblade.com [8]. Це була далеко не перша спроба українського журналіста займатися інтернет-діяльністю. Свій блог Анатолій почав вести у 2006 р., але тоді його канал було заблоковано «за розпалювання конфліктів та образи» на адресу політиків, вищої гілки української влади тощо.

У статті ми не плануємо висловлювати власне ставлення до особистості чи інтернет-діяльності Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій. Ми досліджуємо лише контент, що випускається на цих ресурсах і ставлення до нього аудиторії.

Широкої популярності канал Анатолія Шарія набув після подій на Майдані Незалежності у Києві, коли журналіст почав коментувати резонансні події, що відбувалися в Україні взимку 2013–2014 рр. Серед основних тем відео Шарія – фальсифікація у ЗМІ, брехня на центральних українських телеканалах, обвинувачення їх у пропаганді та співпраці із адміністрацією президента. «Улюбленими» телеканалами Шарія у цьому плані є канали Прямий, 5 канал, 1+1 та 112. Окремі ефіри інформаційно-аналітичних програм потрапляють і в огляди Ольги Шарій.

Себе ж Шарій називав «борцем» із владою, через яку йому довелося терміново покинути Україну і шукати політичного притулку на території однієї з країн Європейського Союзу. За словами Шарія, він був об'єктом переслідування за свої журналістські розслідування, які він публікував, працюючи в українських виданнях (зокрема, «Сегодня», «Московский комсомолец», «Обозреватель»).

Серед тем для огляду Шарій обрав і події, що відбувалися в Росії. Зокрема, критикував діяльність політика Олексія Навального, що планував балотуватися на пост президента РФ. Також Шарій регулярно оглядав події, що відбувалися в окупованих Донецьку і Луганську, аналізував ситуацію на лінії фронту. Однак висвітлювати такі теми блогер припинив. За неофіційною інформацією, сталося це через те, що Шарія звинуватили у перекручуванні інформацію та умисному підборі респондентів. У середньому за день на каналі «Анатолій Шарій» може вийти 3–4 відео, де блогер аналізує, наприклад, інтерв'ю певних політиків, виступи Президента, роботу журналістів, яких називає «пропагандистами».

Найбільш активна фаза діяльності Шарія розгорнулася під час президентських виборів та передвиборчої кампанії в Україні 2019 р. Головна теза ледь не кожного відео – нинішня влада повинна піти. Бажано – опинитися на лаві підсудних. Також одіозний блогер Шарій дав старт «акції» «Постав питання Президенту», у ході якої заохочував простих людей, своїх потенційних глядачів, ставити питання Петру Порошенку під час його виступів. Переважно Президенту ставилося одне запитання: «Чому Ви переслідуєте Анатолія Шарія?».

Таку «акцію» Шарій запустив через те, що в Україні на нього почали «активно відкривати кримінальні провадження». При цьому, як стверджує сам Шарій, майже усі вони були відкриті через неіснуючі правопорушення. Протягом усього президентства Порошенка Анатолій Шарій виступав із критикою його діяльності, зокрема дій щодо врегулювання подій на Сході України, піару на цих подіях, на сумнівних успіхах і досягненнях, які або не були такими, або були

здійснені попередниками Порошенка. У відповідь на критику, за словами самого Шарія, адміністрація Президента почала проводити кампанію з дискредитації журналіста, залучаючи, зокрема, Марка Фейгіна, який поширював брехливі відомості про кримінальне переслідування Шарія в Євросоюзі. Крім того, адміністрація, нібито, подала запит у корпорацію Google, вимагаючи розголосити місце проживання авторів декількох каналів, серед яких був і Анатолій Шарій.

Ставлячи чинній владі такі питання, блогер намагався показати, як Президент та його оточення ставляться до свого ж народу. Часто людей, що ставили провокаційні питання, силоміць відводили подалі від Президента або привселюдно били. Усі ці випадки фіксувалися на відео, які поширював Шарій на своєму каналі. Як компенсацію, блогер виплачував постраждалим 15 тисяч гривень.

Окремо варто зазначити діяльність Шарія у період передвиборчих перегонів. Лейтмотивом ледь не кожного відео блогера є твердження про те, що Петро Порошенко має програти вибори і після поразки діючого президента «варто перекривати аеропорти і вокзали». На початку передвиборчої кампанії, котру проводили кандидати на пост президента України, Шарій відкрито заявив, що голосуватиме за О. Вілкула – кандидата від «Опозиційного блоку». Шарій неодноразово агітував українців голосувати за цього кандидата і записував інтерв'ю з Вілкулом, підкреслюючи дружбу із ним. Зараз, коли ЦВК оприлюднила фінальні підрахунки голосів можна зробити висновок про те, що мільйонна аудиторія Шарія, не зробила високий рейтинг Вілкулу. Щоправда, лівова частина аудиторії Шарія проживає у Російській Федерації і, напевно, не могла проголосувати через закриття виборчих дільниць на території країни-агресора.

Під час другого туру виборів Шарій не відійшов від своїх тверджень про необхідність зробити усе, аби Порошенко не став президентом вдруге. Тоді у відео Анатолія Шарія почала з'являтися різного роду агітація за Володимира Зеленського. Після перших результатів екзитполу Шарій випускає відео, де говорить, що така перевага у голосах Зеленського над Порошенком є перемогою його і аудиторії каналу.

Причина популярності і такої кількості переглядів та «фідбеку» від аудиторії блогера невідома. На цей рахунок вибудовуються різні теорії, у тому числі і конспірологічні. Зокрема, припускається, що Шарій є «проектом Кремля», а більша частина аудиторії є «ботами». Цим пояснюється і феноменальна кількість переглядів відеороликів за перші години з моменту їх виходів і, відповідно, появі окремих відео Шарія у розділі «Тренди» на YouTube, що дозволяє привернути увагу живих користувачів Інтернету до подібного контенту.

Що стосується діяльності його дружини, яку Шарій часто згадує і у своїх відеороликах (щоправда, називаючи Ольгу своєю «однофамільницею»), то відеоблогером вона стала відносно нещодавно, а саме – з березня 2018, коли було створено канал «Ольга Шарій» [9]. На сьогодні канал має понад 300 тис. фоловерів та 53 млн сумарних переглядів. Висловимо припущення, що таким чином подружжя Шаріїв вирішило охопити не лише чоловічу, а й жіночу аудиторію, яка також переглядає YouTube. Можливо, це спроба розповісти про більшу кількість подій, хоча інколи Анатолій та Ольга висловлюють думку стосовно одних і тих самих питань. Зазвичай блогери акцентують увагу на різних моментах, навіть якщо розглядають одне і те саме питання.

Зокрема, останній закон про мову, котрий підтримала Верховна Рада, розглядався на обох каналах. Риторика однакова. Мовляв, таким чином депутати від політичних фракцій, які

знаходяться під контролем, поки що чинного Президента, розділяють країну та не несуть практичної користі. Анатолій Шарій робив акцент на тому, хто з депутатів агітував голосувати за цей закон, Ольга наголошувала, що закон буде поширюватись на тих, хто мешкає в Україні, у той час як діти народних обранців спокійно житимуть у «цивілізованих Великій Британії, або США». Назву відео Ольги Шарій має відповідну: «Баранов – українізувати. Своїх дітей – англоїзувати».

Також об'єктом «нападків» подружжя Шаріїв став український журналіст Дмитро Гордон. На думку Анатолія та Ольги Шарій, Гордон дуже часто змінює власну позицію з тих, чи інших питань і дуже швидко «перезувається», якщо цього вимагає політична, або соціальна ситуація.

Варто зазначити, що одним лише блогом на YouTube діяльність Анатолія та Ольги Шаріїв не обмежується. Подружжя має інформаційний ресурс під назвою sharij.net. Ольга є головним редактором сайту. За даними аналітичних платформ, середня відвідуваність цього інформаційно-аналітичного сайту – понад 169 тис. читачів за день [10].

У 2017 р. Ольга та Анатолій Шарії вступили до Європейського Союзу журналістів і отримали журналістські посвідчення міжнародного зразка. Таким чином, видання sharij.net є офіційним зареєстрованим засобом масової інформації та може мати власних кореспондентів, які, зокрема, працюють в Україні і дають можливість Шарію отримувати інформацію безпосередньо на місці.

Активну діяльність блогери також, ведуть у соцмережах – Facebook, Twitter, ВКонтакте. Соцмережі є для них допоміжною платформою, адже інколи зробити текстовий допис значно легше, ніж записувати та монтувати відеоблог.

Що стосується аудиторії цих блогерів, то варто сказати, що обидва канали охоплюють як чоловічу, так і жіночу частину аудиторії. Середній вік аудиторії Шаріїв – 20–45 років. Переважна частина проживає в Україні та Росії.

Якщо говорити про можливість впливати на аудиторію в більш ніж три мільйони осіб, то можна сказати, що Анатолій Шарій майстерно володіє достатньо потужними важелями впливу. Згадаймо акцію про запитання до Петра Порошенка. За словами Шарія, таким чином йому та глядачам вдалося зірвати так званий «Томос-тур» Порошенко, коли Президент планував об'їхати всі області України, аби показати священний документ про автокефалію й утворення Православної Церкви України українському народу.

3. Висновки

Політичний блогінг – відносно нове та недостатньо досліджене явище у громадській і політичній комунікації. Головною особливістю блогосфери сьогодні є прихильність аудиторії. Аудиторія блогерам довіряє, прислухається до їх слів, та отримує від них інформацію як з альтернативного або ж додаткового джерела.

На сьогодні одним із найпопулярніших за рівнем переглядів є відеоблоги Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій. До самих персон авторів можна ставитись по-різному. Утім, важко заперечувати феномен підйому та впливу на маси таких одіозних діячів Інтернету. І саме це заслуговує на подальше детальне вивчення їхньої діяльності.

Одним із найбільш дієвих засобів впливу на аудиторію, що використовує Шарій, є його «викриття фейків» на телебаченні. Кожне нове відео він присвячує аналізу певної події. Варто зазначити, що більшу частину своїх слів Шарій ілюструє публічною інформацією – демонструє уривки новинних сюжетів, публічних виступів політиків. Як правило, це інформація, узятя із

відкритих джерел – новинні сайти, різного роду реєстри або відео від очевидців певної події. Саме цей фактор цілком здатний впливати на загальний рівень довіри та прихильності аудиторії блогера. Оперування фактами, а не лише емоціями чи власними припущеннями, дозволяє умовно прирівнювати блоги Анатолія Шарія до повноцінних засобів масової інформації. Блоги подружжя Шаріїв – це надзвичайно потужний інструмент впливу на свідомість пересічної людини, що цікавиться політикою. А враховуючи, що таких людей на канал лише одного Анатолія Шарія підписано понад два мільйони, то можемо говорити про його YouTube-канал як додаткове джерело інформації для великої кількості інтернет-користувачів та про сучасний феномен політичного блогінгу, який активно використовується для формування громадської думки і має високий ступінь довіри аудиторії.

Список використаних джерел

1. Городенко Л.М. Нові медіа: журналістика чи комунікація? *Current issues of mass communication*. 2013. Issue 14. С. 65-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_15 (дата звернення: 28.04.2019).
2. Половинчак Ю.М. Особливості аналізу соціальних медіа як дискурсивного простору. URL: http://nbuviar.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Polovunchak.pdf (дата звернення: 28.04.2019).
3. Янченко А. Соціальні медіа як елементи політичної комунікації. *Політичний менеджмент*. 2013. № 1–2. С. 153–163.
4. Филатова О.Г. Блоги и СМИ, гражданская и традиционная журналистика: соотношение понятий. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogi-i-smi-grazhdanskaya-i-traditsionnaya-zhurnalistika-sootnoshenie-ponyatiy> (дата звернення: 28.04.2019).
5. Колезев Д.Е. Журналистика и блоггинг: взаимодействие и взаимовлияние. *Известия Уральского государственного университета*. 2010. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. N 1 (71). С. 31–40.
6. Волков С.Ю., Никитенко В.А. Блоггинг как форма политической коммуникации. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogging-kak-forma-politicheskoy-kommunikatsii> (дата звернення: 28.04.2019).
7. Hewitt H. *Blog: understanding the information reformation that's changing your world*. Tennessee : Nelson books, 2005. 256 p.
8. Дані про канал «Анатолій Шарій» на платформі «Socialblade». URL: <https://socialblade.com/YouTube/user/supersharij> (дата звернення: 28.04.2019).
9. Дані про канал «Ольга Шарій» на платформі «Socialblade». URL: https://socialblade.com/YouTube/channel/UCIp1KqtK_G_Q9YtHbVikKXDA. (дата звернення: 28.04.2019).
10. Дані про трафік на сайті sharij.net. URL: <https://a.pr-cy.ru/tools/traffic/?domain=sharij.net> (дата звернення: 28.04.2019).

Zamkoviy A., Gusak N. Anatoliy Sharij and Olga Sharij blogs as an instrument for public opinion formation

The main idea of the article is to study the activities of Ukrainian political Internet bloggers who can express their point of view on various issues for a sufficiently large audience.

The activities of Anatoly and Olga Sharij) were analyzed. Both of them actively lead their blogs on YouTube. The total audience of these bloggers is more than 2.3 million users only on YouTube. The scientific novelty of the paper lies in the insufficient number of similar research materials concerning the features of the development of modern blogging.

The results of the study are of practical importance, since they can be used for further study of the blogosphere and bloggers as journalists of the 21st century. According to our forecasts, the development of blogging and its effectiveness will all happen at a faster pace.

Keywords: *blogging; blogger; media censorship; Internet journalism; traditional media; Facebook; YouTube; Twitter; Sharij; social networks.*